

ЎҚУВЧИЛАРГА ТАБИАТНИ АСРАШ ВА ЭЪЗОЗЛАШ ОРҚАЛИ ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ БЕРИШДА, ЎСИМЛИКЛАР ОЛАМИНИ МУҲОҒАЗА ОСТИГА ОЛИШГА ҚАРАТИЛГАН ТАДБИРЛАРНИ ОНА ТАБИАТ ҚЎЙНИДА ОЛИБ БОРИШ

Рўзиева Назира Ёдгоровна

Термиз муҳандислик технология институти ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10574547>

Ўқувчиларда табиатни асраш ва эъзозлаш орқали экологик тарбия беришда, табиатнинг бошқа компонентлари қатори ўсимликларни ҳам муҳофаза остига олиш мақсадида махсус ҳудудлар, яъни кўриқхоналар, буюртмалар, парваришхоналар, миллий боғлар ташкил этиш ва уларнинг самарали фаолиятини таъминлаш каби чора-тадбирларни киритиш мумкин. «Қизил китоб» ташкил этилишини ҳам ўсимликларни муҳофазалашга қаратилган муҳим тадбирлардан бири деб ҳисоблаш мумкин. “Унда ноёб, камайиб бораётган, ҳимояга муҳтож ўсимлик турларининг тавсифи, миқдори, тарқалиш ҳудудлари ва ўсиш шароитлари ҳақида қимматли илмий маълумотлар акс эттирилган. Унинг қизил ранги ўсимлик ёки ҳайвонот турларининг бирор турини йўқолиб бораётганлиги хавфидан огоҳ этиш ва Она табиатни мунгли нидоси тимсолидир”¹. У ўсимлик ва ҳайвонотларни сақлаб қолишда ўзига хос дастуриламал ҳисобланади.

Ўқувчиларда табиатни асраш ва эъзозлаш орқали экологик тарбия беришда ўқувчиларни ўз билим оладиган маскани ва яшайдиган ҳудудларни, атроф муҳитларини кўкаламзорлаштириш, мевали ва манзарали дарахт кўчатларини экиш, хиёбонларни, сув ҳавзаларини озода сақлаш, уй ҳайвонларига қараш каби ишларда кучи етганча қатнашишга жалб этиш катта аҳамиятга эга. Зеро, ўқувчиларда табиатни асраш ва эъзозлаш орқали экологик тарбия беришда табиат ҳақида гапираётган ўқувчи ўзи ҳам табиатнинг бир бўлаги эканлигини бевосита ҳис қилиши жуда муҳим. Айни шундай тарбиявий тадбирларда ўқувчиларда табиат ва инсон ўртасидаги ўзаро боғлиқликлари ҳақида дастлабки тушунчалар ҳосил бўлади.

Ўқувчиларда табиатни асраш ва эъзозлаш орқали экологик тарбия беришда очиқ осмон остида тарбиявий тадбирлар ўтказиш ўқувчини атроф олам ҳақида фикрларини бир қадар кенгайтиради ва бойитади. Чунки, китобда ўқиган дарахтининг танасига сув қўйиши, суръатини кўрган гулнинг муаттар ҳидини туйиши ёки қайрилган бутага тиргович қўйиши, илиқ нурлари билан эркалаётган қуёш тафтини туйиши орқали ўқувчи табиат бу она эканлигини тўлиқ ҳис қилади. Бундай ҳолатларни бартараф этиш мақсадида дарсдан ташқари вақтларда ўқувчилар билан табиатга экскурсия ўтказиш катта аҳамиятга эга. Бундай экскурсияларда ўқувчиларда табиатни асраш ва эъзозлаш орқали экологик тарбия беришда уни муҳофазасига оид турли материаллар тўплаш, тушунтириш ишлари олиб бориш, ўқувчиларни инсон учун фойдали бўлган ҳайвон ва ўсимликлар билан таништириш зарур. Табиат нематларига эътиборсизлик оқибатида табиатга зарар етишини мисоллар билан кўрсатиш керак. Шу ўринда ўқувчиарга фойдали кўчатлар ўтказиш, кушилар учун ясама уялар ўрнатиш эса табиий ресурсларни купайтириш воситаси эканлигини англаштириш керак.

Хоразм вилояти. Урганч туманидаги 36 ва 38-сонли умумий ўрта таълим мактабининг 5 синф ўқувчилари билан очиқ осмон остида ўтказилган экскурсияларда қуйидаги экологик тарбиявий ва тушунтириш ишлари олиб борилди. Дарахтининг танасига сув қўйиши, фойдали ва манзарали, мевали кўчатлар ўтказиш, бу кўчатларни доимий парвариш қилиб туриш кераклиги, вақт ўтган сайин дарахтлар ўсиб шириндан-шакар мевалар бериш ва меваларни ўзларинг дўстларинг боринг-ки барча жонзотлар истемол қилиш ва соясидан фойдаланганда силарга савоб бўлади ва бу каби савобли ишларни ҳамма қилиши кераклиги ҳақида тушунчаларни тўғри етказишимиз зарурдир. Табиатни асраш ва эъзозлаш, атроф-муҳитни сақлаб қолиш кўп жиҳатдан ёш авлодни тўғри тарбия қила олишимизга боғлиқ. Уларда жонли ва жонсиз табиатга ачиниш, эъзозлаш ҳисларини уйғотишимиз лозим. Айнан шу жараёнларнинг моҳиятида мактаб ўқувчиларини табиатни эъзозлаш руҳида тарбиялашнинг педагогик асоси ётади.

Табиат – инсон учун гўёки бешик, бамисоли она қучоғи. Унинг бағри кенг, қалби эса инсон учун ҳамиша очиқ. У ўз саховати, ноз-неъматларини инсонлардан асло аямайди. Ер эса жамики бойликлар, ноз-неъматларнинг манбаидир. Шунинг учун ҳам инсоният томонидан эъзозланиб, улуғланиб, она замин дея эътироф этилади.

References:

1. Ergashev A. Umumiy ekologiya. - T.: O'zbekiston, 2003. - 464 b.
2. Ismoilova Sh. «Ekologik madaniyatni shakllantirishda interfaol uslublar» Xalq ta'limi. – Toshkent, – 2008. -2 – son. – B. 38-42.
3. Ismatov I.Sh. O'quvchilarda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish (Anorganik kimyo ta'limi misolida). Ped. fan. nom diss. avtoref. – Toshkent, 2006.
4. P.S.Sultonov ekologiya va atrof –muhitni muxofaza qilish asoslari. «musiq» nashriyoti Toshkent 2007 261-268 b.
5. Shamshetova A. «Ekologik ta'lim-tarbiyaning psixologik- pedagogik jihatlari» Xalq ta'limi. – Toshkent. -2009. -2-son. -B. 113117
6. Xolliev I, Ikromov A Ekologiya (kasb- hunar kollejlari uchun) o'quv qo'llanma Toshkent – Mehnat nashriyoti -2001y-207 b